

“AQLLI SHAHAR” KONTSEPTSIYASINI FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH: ZAMONAVIY MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

B. Abduvaliev

Toshkent davlat yuridik universiteti.

O‘zbekiston.

Kirish. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi va ahamiyati. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va barqaror shahar rivojlanishiga e’tiborning ortib borishi “aqli shahar” konsepsiyasining paydo bo‘lishiga olib keldi, uning maqsadi turli texnologik yechimlarni integratsiyalash orqali shaharlarning samaradorligi, yashash qobiliyati va barqarorligini oshirishga qaratilgan [1]. Aqli shahar paradigmasi ko‘plab afzalliklarni taqdim etsa-da, fuqarolik huquqini tartibga solish sohasida ham jiddiy muammolarni keltirib chiqardi.

Aqli shahar texnologiyalari va ular yaratadigan katta hajmdagi ma’lumotlar bilan bog‘liq huquqlar, mas’uliyat va majburiyatlarni tartibga soluvchi aniq huquqiy bazaning yo‘qligi O‘zbekiston Respublikasi siyosatchilari, shaharsozlik mutaxassislari va keng jamoatchilik orasida noaniqlikni keltirib chiqardi va xavotir uyg‘otdi. Aqli shahar tashabbuslarining mas’uliyatli rivojlanishi va qo‘llanilishini ta’minlash uchun samarali fuqarolik-huquqiy tartibga solish zarurati, shuning uchun har tomonlama tekshirishni talab qiladigan dolzarb masala.

Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda fuqarolik-huquqiy bazani takomillashtirishga alohida e’tibor qaratgan holda “aqli shahar” konsepsiyasi kontekstida huquqiy tartibga solishning nazariy va amaliy ahamiyatini o‘rganishga qaratilgan. Asosiy muammolarni aniqlash, tegishli huquqiy yechimlarni ishlab chiqish va potentsial xavf va tahdidlarni prognozlash orqali tadqiqot huquqiy landshaftni mustahkamlash va aqli shahar tashabbuslarini mas’uliyat bilan amalga oshirish uchun keng qamrovli asos yaratadi.

Usullari. Ma’lumotlarni yig‘ish va sintez qilish. Ushbu tadqiqotda qo‘llaniladigan tadqiqot metodologiyasi tegishli adabiyotlarni har tomonlama ko‘rib chiqishni, mavjud qonun va qoidalarni tahlil qilishni va kerakli ma’lumotlarni to‘plash va sintez qilish uchun mavzu bo‘yicha mutaxassislar bilan maslahatlashishni birlashtiradi.

Ma’lumotlarni yig‘ish jarayoni quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Tizimli adabiyotlarni ko‘rib chiqish: Scopus, Web of Science va Google Scholar kabi akademik ma’lumotlar bazalari aqli shaharlarning fuqarolik qonunchiligini

tartibga solish, ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi va yangi paydo bo'lishiga oid so'nggi tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar va sanoat hisobotlarini aniqlash uchun qidirildi. bu sohadagi tendentsiyalar.

Huquqiy va siyosat tahlili: Tadqiqot guruhi aqlli shahar tashabbuslari va tegishli faoliyatni tartibga soluvchi qonunchilik bazasining hozirgi holatini tushunish uchun O'zbekiston va boshqa taqqoslanadigan yurisdiksiyalarda mavjud qonunlar, qoidalar va hukumat siyosatlarini o'rganib chiqdi.

Ekspert maslahatlari: O'zbekistonda aqlli shaharlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirishning amaliy muammolari, paydo bo'layotgan tendensiyalari va potensial yechimlari bo'yicha tushunchalarini to'plash maqsadida huquqshunoslar, shaharsozlik bo'yicha mutaxassislar, texnologiya mutaxassislari va siyosatchilar bilan suhbatlar va fokus-guruh muhokamalari o'tkazildi.

Ushbu usullar orqali to'plangan ma'lumotlar huquqiy landshaft, "aqlli shahar" tashabbuslarini tartibga solishning asosiy muammolari va O'zbekistonda takomillashtirilgan fuqarolik-huquqiy bazaning zarur tarkibiy qismlari haqida har tomonlama tushuncha hosil qilish uchun sinchkovlik bilan tahlil qilindi va sintez qilindi.

Qiyosiy va induktiv yondashuv

Ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan tadqiqot asosi mazmunli tushunchalar va amaliy tavsiyalarni olish uchun qiyosiy va induktiv yondashuvga amal qiladi. Ushbu metodologik yondashuv quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Qiyosiy tahlil: Tadqiqot guruhi O'zbekistonda aqlli shaharni tartibga solish kontekstida umumiy mavzular, tafovutlar va moslashish uchun potensial yo'nalishlarni aniqlash uchun turli mamlakatlar va yurisdiksiyalarda qabul qilingan huquqiy bazalar, qoidalar va ilg'or tajribalarni o'rganib chiqdi va solishtirdi.

Induktiv mulohazalar: "Aqlli shahar" tashabbuslarining texnik, operatsion va tartibga soluvchi jihatlarini o'rganib, tadqiqot guruhi O'zbekistonda ushbu rivojlanayotgan shahar tizimlarini boshqarish uchun takomillashtirilgan fuqarolik-huquqiy bazani ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan asosiy elementlarni induktiv tarzda aniqladi.

Sintez va tavsiyalar: Qiyosiy tahlil va induktiv fikrlash natijalari O'zbekiston Respublikasida "aqlli shahar" tashabbuslarini mas'uliyat bilan rivojlantirish va amalga oshirishni ta'minlash uchun fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirishning yaxlit va amaliy asoslarini ishlab chiqish uchun sintez qilindi.

Ushbu qiyosiy va induktiv yondashuv tadqiqot guruhiga keng qamrovli tushunchalar olish va O'zbekistondagi aqlli shaharlarning fuqarolik-huquqiy tartibga

solinishini takomillashtirish bo'yicha moslashtirilgan tavsiyalar to'plamini shakllantirish imkonini berdi.

Natijalar. "Aqlli shahar" konsepsiyasining fuqarolik-huquqiy tartibga solishning nazariy va amaliy ahamiyati O'zbekiston Respublikasida aqlli shahar kontsepsiyasini boshqarish uchun mustahkam fuqarolik-huquqiy bazani ishlab chiqish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Nazariy nuqtai nazardan, aqlli shahar tashabbuslarini huquqiy tartibga solish ma'lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlik va shahar barqarorligining so'nggi tamoyillarini milliy qonunchilik tizimiga integratsiya qilishning keng qamrovli mexanizmi bo'lib xizmat qiladi [2]. Ushbu rivojlanayotgan shahar tizimlarini tartibga solishga tizimli yondashuvni o'rnatish orqali fuqarolik qonunchiligi siyosatchilar, tartibga soluvchilar va sanoat manfaatdor tomonlari uchun aqlli shahar texnologiyalarining mas'uliyatli rivojlanishi va joriy etilishini ta'minlash uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Amaliy darajada fuqarolik-huquqiy tartibga solishning samarali amalga oshirilishi O'zbekistonda fuqarolar va shahar jamoalari uchun sezilarli foyda keltirishi mumkin. Birinchidan, qonunchilik bazasi aqlli shahar tizimlari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlardan potentsial noto'g'ri foydalanish, ruxsatsiz kirish va ekspluatatsiya bilan bog'liq xavflarni yumshatishga yordam beradi, shaxsiy maxfiylik va muhim shahar infratuzilmasi yaxlitligini ta'minlaydi [3]. Bu aqlli shahar texnologiyalarini qabul qilish va ulardan foydalanish uchun yanada xavfsiz va ishonchli muhitni yaratadi, shu bilan birga kengroq aholining huquq va manfaatlarini himoya qiladi.

Bundan tashqari, aqlli shahar tashabbuslarini fuqarolik-huquqiy tartibga solish shahar infratuzilmasini raqamlashtirish bilan bog'liq potentsial xavf va tahdidlarni boshqarishning kompleks mexanizmlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Kiberxavfsizlik xatarlarini baholash va yumshatish bo'yicha aniq yo'riqnomalarni ishlab chiqish orqali qonunchilik bazasi uzilishlar, ma'lumotlar buzilishi va boshqa zararli hujumlardan himoya qiluvchi "aqlli shahar" tizimlarining chidamliligini oshiradi [4]. Bu, o'z navbatida, shahar xizmatlarining umumiy barqarorligi va ishonchliligiga, muhim ijtimoiy ob'ektlarning uzluksiz yetkazib berilishini va shahar aholisining farovonligini ta'minlashga yordam beradi.

Aqlli shahar kontsepsiyasi uchun kengaytirilgan fuqarolik-huquqiy tartibga solishning nazariy va amaliy ahamiyati ham bevosita shahar landshaftidan tashqariga chiqadi. Huquqiy bazaning texnik, operatsion va tartibga solish jihatlarini o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvi avtonom mobillik, qayta tiklanadigan energiya tizimlari va aqlli infratuzilma kabi boshqa rivojlanayotgan texnologik sohalarda keng qamrovli

huquqiy bazalarni ishlab chiqish uchun loyiha bo'lib xizmat qilishi mumkin. Olingan saboqlar va aqlli shaharni tartibga solishni optimallashtirish orqali ishlab chiqilgan ilg'or tajribalardan foydalangan holda siyosatchilar mamlakatning huquqiy infratuzilmasini yanada mustahkamlashi va global raqamli transformatsiyada yetakchi sifatidagi mavqeini ta'minlashi mumkin [5].

Aqlli shaharlarda axborot xavfsizligi va ma'lumotlar himoyasini ta'minlash

O'zbekiston Respublikasida aqlli shahar tashabbuslarini fuqarolik-huquqiy tartibga solishning asosiy muammolaridan biri bu shahar tizimlarida hosil bo'ladigan va foydalaniladigan katta hajmdagi ma'lumotlarning xavfsizligi va himoyasini ta'minlash masalasidir. Aqlli shahar texnologiyalarining o'zaro bog'liqligi, bulutga asoslangan xizmatlarga tayanish hamda ma'lumotlarning buzilishi va kiberhujumlar ehtimoli ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlik bo'yicha mustahkam choralarga ehtiyojni oshirdi [6].

Turli manfaatdor tomonlar, jumladan, davlat idoralari, xususiy kompaniyalar va zararli shaxslar tomonidan shaxsiy, moliyaviy va muhim infratuzilma ma'lumotlarini ruxsatsiz to'plash, saqlash va suiiste'mol qilish ehtimoli asosiy tashvish hisoblanadi. Aniq huquqiy ko'rsatmalar va samarali ijro mexanizmlarining yo'qligi ushbu ma'lumotlardan maqsadli reklama, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash va boshqa jirkanch maqsadlarda foydalanishga imkon berdi, bu esa shaxsiy hayotga bo'lgan asosiy huquq va shahar hamjamiyatlarining xavfsizligiga putur etkazdi [7].

Bundan tashqari, aqlli shahar muhitida kiberhujumlar va tizimning buzilishi potentsial muhim xizmatlarning uzilishidan tortib, jamoat xavfsizligi va milliy xavfsizlikni buzishgacha bo'lgan keng qamrovli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ushbu muammolarni hal qilish uchun keng qamrovli huquqiy asoslarning yo'qligi ko'plab shaharlarni ushbu tahdidlarning halokatli ta'siridan himoyasiz qilib qo'ydi, fuqarolar uchun murojaat qilish va himoya qilish cheklangan [8].

Ushbu dolzarb vazifalarni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasi ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qat'iy chora-tadbirlarni, kiberxavfsizlik bo'yicha qat'iy qoidalarni va samarali ijro mexanizmlarini o'z ichiga olgan fuqarolik-huquqiy bazani ishlab chiqishi kerak. Bu ma'lumotlar maxfiyligi to'g'risidagi qonunlarni amalga oshirish, aqlli shahar texnologiyalari uchun majburiy xavfsizlik standartlarini o'rnatish va ma'lumotlar bilan bog'liq huquqbuzarliklarni tergov qilish va ta'qib qilish uchun ixtisoslashtirilgan kiberjinoyatchilik bo'linmalarini yaratishni o'z ichiga olishi mumkin [9].

Bundan tashqari, fuqarolik qonunchiligi fuqarolarga shaxsiy ma'lumotlari ustidan ko'proq nazorat qilish, shu jumladan smart city xizmati provayderlari

tomonidan mavjud bo'lgan ma'lumotlarga kirish, tuzatish va o'chirish huquqini berishi kerak. Bu aqlli shahar tashabbuslarini amalga oshirishda aholining ishonchi va ishonchini oshiradi, shu bilan birga xizmat ko'rsatuvchi provayderlarni o'z texnologiyalarini loyihalash va joylashtirishda ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligini birinchi o'ringa qo'yishga undaydi.

Axborot xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilishning muhim masalalarini hal qilish orqali O'zbekistonda aqlli shaharlarning fuqarolik-huquqiy tartibga solinishi ushbu shahar tizimlarining mas'uliyatli va ishonchli rivojlanishini ta'minlashi, fuqarolarning huquqlari va farovonligini ta'minlashi mumkin. aqlli shahar tashabbuslarining muvaffaqiyati.

Aqlli shaharlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish

O'zbekiston Respublikasida "aqlli shahar" tashabbuslarini fuqarolik-huquqiy jihatdan samarali tartibga solish oldingi bo'limlarda belgilangan asosiy muammolar va noaniqliklarni hal qiluvchi kompleks asosni ishlab chiqishni talab qiladi. Ushbu tuzilma ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlikni kuchaytirish, manfaatdor tomonlar uchun aniq huquq va majburiyatlarni o'rnatish, aqlli shahar texnologiyalari bilan bog'liq potentsial xavf va tahdidlarni boshqarishning mustahkam mexanizmini ta'minlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi kerak.

Aqlli shaharlarning fuqarolik-huquqiy tartibga solinishini takomillashtirish bo'yicha markaziy takliflardan biri Yevropa Ittifoqining Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha umumiy reglamenti (GDPR) kabi xalqaro standartlarga mos keladigan ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha keng qamrovli qonunni amalga oshirishdir [10]. Ushbu qonun ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash bo'yicha qat'iy protokollarni amalga oshirishni, foydalanuvchi roziligining mazmunli mexanizmlarini ta'minlashni va rioya qilmaslik uchun katta jarimalar qo'llashni talab qilishi kerak. Shuningdek, qonun fuqarolarga smart-shahar provayderlari tomonidan saqlanadigan shaxsiy ma'lumotlariga kirish, tuzatish va o'chirish huquqini berishi kerak.

Ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunga qo'shimcha ravishda, fuqarolik qonunchilik bazasi aqlli shahar texnologiyalarini tartibga solish va ularni joylashtirish qoidalarini o'z ichiga olishi kerak. Bu majburiy xavfsizlik standartlarini joriy etish, xavfsiz aloqa protokollarini joriy etish va smart-shahar xizmati provayderlari uchun sertifikatlashtirish talablarini belgilashni o'z ichiga olishi mumkin [11]. Qonunchilik bazasi, shuningdek, aqlli shahar tizimlarining umumiy xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda mahalliy hukumatlar, texnologiya

sotuvchilari va fuqarolar kabi turli manfaatdor tomonlarning roli va majburiyatlarini aniq belgilab, mas'uliyat va javobgarlik masalasini hal qilishi kerak.

Bundan tashqari, fuqarolik qonunchiligi aqlli shahar tashabbuslari bilan bog'liq kiberxavfsizlik xatarlarini baholash va yumshatish mexanizmlarini o'z ichiga olishi kerak. Bu xavflarni boshqarish tizimini yaratish, hodisalarga javob berish va tiklash rejalarini amalga oshirish, kiberjinoyatlarni tekshirish va ta'qib qilishning ixtisoslashtirilgan imkoniyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga olishi mumkin [12]. Ushbu tizim muhim shahar infratuzilmasini himoya qilish, muhim xizmatlarning uzluksiz taqdim etilishini va kiber voqea sodir bo'lgan taqdirda fuqarolar xavfsizligini ta'minlashni ham ko'rib chiqishi kerak.

Ushbu takliflarni keng qamrovli fuqarolik-huquqiy bazaga integratsiyalash orqali O'zbekiston Respublikasi mavjud me'yoriy-huquqiy kamchiliklarni bartaraf etishi, huquqiy aniqlik va ravshanlikni ta'minlashi hamda mamlakatda "aqlli shahar" tashabbuslarini mas'uliyat bilan rivojlantirish va joriy etishga ko'maklashishi mumkin.

Shahar infratuzilmasini raqamlashtirishdan kelib chiqadigan xavf va tahdidlarni bashorat qilish

O'zbekiston Respublikasida shahar infratuzilmasini raqamlashtirishning kuchayishi va aqlli shahar tashabbuslarining amalga oshirilishi ham jismoniy shaxslar, ham keng jamoatchilik uchun katta xavf va tahdidlarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu tizimlarning xavfsizligi, maxfiyligi va barqarorligini tartibga soluvchi aniq qonunchilik bazasi bo'lmasa, zarar va buzilish ehtimoli eksponent ravishda oshadi.

Shahar infratuzilmasini raqamlashtirish bilan bog'liq asosiy xavflardan biri bu kiberhujumlar va tizim buzilishlariga qarshi zaiflikdir. Aqlli shahar texnologiyalarining o'zaro bog'langan tabiati, bulutga asoslangan xizmatlarga tayanish va dasturiy ta'minotning zaifliklari potentsiali zararli shaxslarga ruxsatsiz kirishga, muhim xizmatlarni buzishga yoki hatto muhim shahar tizimlarini nazorat qilishga imkon beradi [13]. Bunday hujumlarning oqibatlari jamoat transporti va kommunal xizmatlarning uzilishidan tortib, jamoat xavfsizligi va milliy xavfsizlikka putur etkazishi mumkin.

Bundan tashqari, aqlli shahar tizimlari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanish maxfiylikning jiddiy buzilishiga va shaxsiy huquqlarning emirilishiga olib kelishi mumkin. Shaxsiy, moliyaviy va xulq-atvorga oid ma'lumotlarni ruxsatsiz to'plash, saqlash va ulardan foydalanish maqsadli kuzatuv, kamsitish va fuqarolarni manipulyatsiya qilishni osonlashtirishi mumkin [14]. Bu aholining aqlli shahar tashabbuslarini amalga oshirishga bo'lgan ishonchi va

ishonchiga putur etkazishi mumkin, shu bilan birga, ijtimoiy nazorat salohiyati va demokratik tamoyillarning emirilishi haqida tashvish uyg'otadi.

Shahar infratuzilmasini raqamlashtirish mavjud ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklarni ham kuchaytirishi mumkin, chunki aqlli shahar texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish turli mahallalar va jamoalarda notekis bo'lishi mumkin. Ushbu texnologiyalar bilan bog'liq yuqori xarajatlar, shuningdek, raqamli istisno qilish potentsiali "texnologiyani yaxshi biladigan elita" ni yaratishga va aholining zaif qatlamlarini yanada marginallashtirishga olib kelishi mumkin [15]. Bu ijtimoiy hamjihatlik, jamiyat ishtiroki va shaharlardagi umumiy hayot sifati uchun keng ko'lamlari oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, huquqiy tartibga solishning yo'qligi aqlli shahar texnologiyalaridan yomon maqsadlarda foydalanishga imkon beradi, masalan, kuchaytirilgan kuzatuv yoki huquqni muhofaza qilish imkoniyatlarini rivojlantirish, jinoyat yoki terrorizmning yangi shakllarini yaratish yoki fuqarolarni shaxsiy yoki siyosiy maqsadlarda ekspluatatsiya qilish. daromad [16]. Ushbu tahdidlar shaxsiy daxlsizlik, fuqarolik erkinliklari va shahar jamoalarining umumiy xavfsizligi va barqarorligiga halokatli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu xavf va tahdidlarni yumshatish uchun O'zbekiston Respublikasi "aqlli shahar" tashabbuslarini tartibga solishga kompleks va faol yondashuvni ta'minlovchi mustahkam fuqarolik-huquqiy bazani ishlab chiqish va joriy etishga ustuvor ahamiyat berishi kerak. Ushbu rivojlanayotgan shahar tizimlarining huquqiy, texnik va ijtimoiy oqibatlarini ko'rib chiqish orqali O'zbekiston aqlli shahar texnologiyalarining mas'uliyatli va adolatli qo'llanilishini ta'minlashi, shuningdek, fuqarolarning huquqlari, xavfsizligi va farovonligini himoya qilishi mumkin.

O'zbekistonda "aqlli shaharlar" faoliyatini fuqarolik-huquqiy tartibga solishni optimallashtirish bo'yicha "Yo'l xaritasi": xalqaro tajribadan olingan ilg'or tajribalar

O'zbekiston Respublikasida "aqlli shahar" tashabbuslarini fuqarolik-huquqiy tartibga solishni muvaffaqiyatli optimallashtirish dunyoning boshqa yurisdiksiyalarining ilg'or tajribasi va tajribalaridan kelib chiqqan holda puxta tuzilgan va bosqichma-bosqich yondashuvni talab qiladi.

"Yo'l xaritasi"ning birinchi bosqichida Yevropa Ittifoqining GDPR kabi xalqaro standartlarga mos keladigan ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha keng qamrovli qonunni ishlab chiqishga e'tibor qaratilishi kerak. Ushbu qonun ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash bo'yicha qat'iy protokollarni amalga oshirishni, foydalanuvchi roziligining mazmunli mexanizmlarini ta'minlashni va rioya qilmaslik uchun katta jarimalar qo'llashni talab qilishi kerak [17]. Shuningdek, qonun

fuqarolarga smart-shahar provayderlari tomonidan saqlanadigan shaxsiy ma'lumotlariga kirish, tuzatish va o'chirish huquqini berishi kerak.

Ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunga qo'shimcha ravishda, fuqarolik qonunchiligi aqlli shahar texnologiyalarini tartibga solish va ularni joylashtirish qoidalarini o'z ichiga olishi kerak. Bu majburiy xavfsizlik standartlarini joriy etish, xavfsiz aloqa protokollarini o'rnatish va smart-shahar xizmatlarini provayderlari uchun sertifikatlash talablarini joriy etishni o'z ichiga olishi mumkin [18]. Qonunchilik bazasi, shuningdek, aqlli shahar tizimlarining umumiy xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda mahalliy hukumatlar, texnologiya sotuvchilari va fuqarolar kabi turli manfaatdor tomonlarning roli va majburiyatlarini aniq belgilab, mas'uliyat va javobgarlik masalasini hal qilishi kerak.

Ikkinchi bosqichda asosiy e'tibor kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish va shahar infratuzilmasini raqamlashtirish bilan bog'liq xavflarni yumshatishga qaratilishi kerak. Ushbu bosqich xavflarni boshqarish tizimini yaratishni, hodisalarga javob berish va tiklash rejalarini ishlab chiqishni, kiberjinoyatlarni tergov qilish va ta'qib qilishning ixtisoslashtirilgan imkoniyatlarini yaratishni o'z ichiga olishi kerak [19]. Qonunchilik bazasi, shuningdek, muhim shahar infratuzilmasini himoya qilish, muhim xizmatlarning uzluksiz taqdim etilishini ta'minlash va kiber voqea sodir bo'lgan taqdirda fuqarolar xavfsizligini ta'minlashi kerak.

Bu sohada O'zbekiston Yevropa Ittifoqining Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi bo'yicha direktivasidan (NIS Direktivasi) ilhom olishi mumkin, bu muhim infratuzilma, jumladan, aqlli shahar komponentlari kiberxavfsizligini oshirish bo'yicha keng qamrovli asoslarni taqdim etadi [20]. Bundan tashqari, Qo'shma Shtatlarning Milliy standartlar va texnologiyalar instituti (NIST) Kiberxavfsizlik asoslari aqlli shahar ekotizimida mustahkam kiberxavfsizlik choralari ishlab chiqish uchun qimmatli yo'l-yo'riqlarni taklif qilishi mumkin.

Uchinchi bosqich aqlli shahar tashabbuslarining ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklarni kuchaytirish potentsiali va fuqarolar erkinliklarining emirilishi kabi kengroq ijtimoiy oqibatlarini hal qilishi kerak. Ushbu bosqich raqamli inklyuzivlikni ta'minlash, kamsitish va ekspluatatsiyaning oldini olish, shuningdek, aqlli shahar texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishda fuqarolarning ishtiroki va shaffofligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga olishi kerak.

Yakuniy bosqich O'zbekistonda "aqlli shahar" tashabbuslarini tartibga solish bo'yicha keng qamrovli va izchil fuqarolik-huquqiy bazaga turli huquqiy chora-tadbirlarni birlashtirishga qaratilishi kerak. Ushbu bosqich aqlli shaharga xos

qoidalarni kengroq huquqiy landshaft bilan uyg'unlashtirishni, aniq ijro mexanizmlarini va muvofiqlikni monitoring qilish tartib-qoidalarini o'rnatishni hamda yuzaga kelayotgan muammolar va texnologik yutuqlarni hal qilish uchun asosni doimiy ravishda ko'rib chiqish va moslashtirishni o'z ichiga olishi kerak.

Amalga oshirish jarayoni davomida O'zbekiston hukumati fuqarolik qonunchiligida aqlli shahar ekotizimining turli ehtiyojlari va istiqbollari aks ettirishini ta'minlash uchun manfaatdor tomonlar, jumladan shaharsozlik mutaxassislari, texnologiya provayderlari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va fuqarolar guruhlari bilan keng ko'lamli maslahatlashuvlar o'tkazishi kerak. Hukumat, shuningdek, boshqa yurisdiksiyalardagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borishi va O'zbekistonning tartibga solish yondashuvi ilg'or jahon tajribasiga mos kelishini ta'minlash uchun xalqaro muloqotlar va standartlarni ishlab chiqish tashabbuslarida faol ishtirok etishi kerak.

Ushbu bosqichma-bosqich yondashuvga amal qilish va xalqaro tajribadan olingan saboqlarni o'z ichiga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi "aqlli shahar" tashabbuslarini mas'uliyatli va adolatli joriy etishni kuchaytiruvchi mustahkam fuqarolik-huquqiy bazani samarali ishlab chiqish va joriy etishni ta'minlashi mumkin, bu esa mamlakatning barqaror shaharsozlik rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. taraqqiyot va fuqarolarning farovonligi.

Xulosa. Asosiy topilmalar. O'zbekiston Respublikasida aqlli shahar tashabbuslarini fuqarolik-huquqiy tartibga solish bo'yicha ushbu tadqiqot tadqiqotining asosiy natijalari quyidagilardan iborat:

Aqlli shaharlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirishning nazariy va amaliy ahamiyati uning ma'lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlik va shahar barqarorligi tamoyillarini milliy qonunchilik tizimiga integratsiya qilish uchun tizimli asosni ta'minlash, shu orqali ularni mas'uliyatli tarzda ishlab chiqish va joylashtirishni rag'batlantirish qobiliyatidadir. transformatsion shahar tizimlari.

O'zbekistonda aqlli shaharlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishdagi asosiy muammolardan biri ruxsatsiz kirish, ekspluatatsiya va kiberhujumlarga qarshi himoyasiz bo'lishi mumkin bo'lgan ushbu shahar tizimlarida ishlab chiqarilgan va foydalaniladigan katta hajmdagi ma'lumotlarning xavfsizligi va himoyasini ta'minlash masalasidir. .

Aqlli shaharlarning fuqarolik-huquqiy tartibga solinishini takomillashtirish bo'yicha kompleks takliflarni ishlab chiqish, masalan, ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha kompleks qonunni amalga oshirish va kiberxavfsizlik choralari

kuchaytirish ushbu rivojlanayotgan sohada huquqiy aniqlik va ravshanlikni ta'minlash uchun juda muhimdir.

Shahar infratuzilmasini raqamlashtirishdan kelib chiqadigan xavf va tahdidlarni, shu jumladan kiberhujumlarga qarshi zaiflikni, shaxsiy hayotning daxlsizligi va ijtimoiy tengsizliklarni buzish potentsialini hamda g'ayritabiiy maqsadlarda suiiste'mol qilish ehtimolini prognozlash fuqarolik-huquqiy tartibga solish bazasining muhim tarkibiy qismidir.

O'zbekistondagi aqlli shaharlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni optimallashtirish bo'yicha "yo'l xaritasi" boshqa yurisdiksiyalarning ilg'or tajribasi va tajribasidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich yondashuvga amal qilishi hamda manfaatdor tomonlarning doimiy ravishda ishtirok etishini va yuzaga kelayotgan muammolarga moslashishini ta'minlashi kerak.

Aqlli shaharlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar

Ushbu tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston Respublikasida "aqlli shahar" tashabbuslarini fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar berilgan:

Yevropa Ittifoqining GDPR kabi xalqaro standartlarga mos keladigan, ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash bo'yicha qat'iy protokollar, foydalanuvchi roziligining mazmunli mexanizmlari va rioya qilmaslik uchun jiddiy jazo choralari talab qiluvchi keng qamrovli ma'lumotlarni himoya qilish qonunini amalga oshirish. Fuqarolarga aqlli shahar xizmat ko'rsatuvchi provayderlari tomonidan saqlanadigan shaxsiy ma'lumotlariga kirish, tuzatish va o'chirish huquqini bering.

Majburiy xavfsizlik standartlarini joriy etish, xavfsiz aloqa protokollarini o'rnatish va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun sertifikatlashtirish talablarini joriy etishni o'z ichiga olgan "aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqish. Aqlli shahar tizimlarining umumiy xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda turli manfaatdor tomonlarning roli va majburiyatlarini aniq belgilang.

Kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish va shahar infratuzilmasini raqamlashtirish bilan bog'liq xavflarni yumshatish, ishonchli xavflarni boshqarish tizimlarini, hodisalarga javob berish va tiklash rejalarini, shuningdek, kiberjinoyatlarni tekshirish va ta'qib qilishning ixtisoslashgan imkoniyatlarini yaratish, Yevropa Ittifoqining NIS Direktivasi va NIST Cybersecurity Framework'dan ilhom olish.

Aqlli shahar tashabbuslarining kengroq ijtimoiy oqibatlarini ko‘rib chiqish, raqamli inklyuzivlikni ta‘minlash, kamsitish va ekspluatatsiyaning oldini olish, adolatlilik va demokratik boshqaruv tamoyillariga muvofiq ravishda ushbu shahar tizimlarini rivojlantirish va joylashtirishda fuqarolarning ishtiroki va shaffofligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Turli huquqiy chora-tadbirlarni O‘zbekistonda aqlli shahar tashabbuslarini tartibga solish uchun keng qamrovli va izchil fuqarolik-huquqiy bazaga birlashtirish, aqlli shaharga xos qoidalarni kengroq huquqiy landshaft bilan uyg‘unlashtirish hamda aniq ijro mexanizmlari va rioya etilishini monitoring qilish tartib-qoidalarini o‘rnatish. Rivojlanayotgan muammolar va texnologik yutuqlarni hal qilish uchun tizimni doimiy ravishda ko'rib chiqing va moslashtiring.

Fuqarolik qonunchiligining aqlli shahar ekotizimining turli ehtiyojlari va istiqbollari aks ettirishini ta'minlash uchun manfaatdor tomonlar, jumladan, shaharni rejalashtiruvchilar, texnologiya provayderlari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va fuqarolar guruhlarini bilan keng ko'lamli maslahatlashuvlarda qatnashing. O‘zbekistonning tartibga solish yondashuvini ilg‘or jahon tajribasi bilan uyg‘unlashtirish bo‘yicha xalqaro muloqotlar va standartlarni ishlab chiqish tashabbuslarida faol ishtirok eting.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish va “aqlli shahar” tashabbuslarini fuqarolik-huquqiy tartibga solishni optimallashtirish orqali O‘zbekiston Respublikasi ushbu transformativ shahar tizimlarining mas‘uliyatli va adolatli qo‘llanilishiga ko‘maklashishi, shaxsiy huquq va jamiyat manfaatlarini himoya qilishi hamda barqaror shahar rivojlanishida yetakchi sifatidagi mavqeyini mustahkamlashi mumkin.

REFERENCES

1. Gulyamov, S. S., Fayziev, R. A., Rodionov, A. A., & Rustambekov, I. R. (2023). The Role of Information in Developing Ethical and Accurate AI for Energy Systems. 2023 5th International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), 226-230.
2. Walravens, N. (2015). Mobile city applications for Brussels citizens: Smart City trends, challenges and a reality check. *Telematics and Informatics*, 32(2), 282-299.
3. Kitchin, R. (2014). The real-time city? Big data and smart urbanism. *GeoJournal*, 79(1), 1-14.
4. Lim, C., Kim, K. J., & Maglio, P. P. (2018). Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations. *Cities*, 82, 86-99.

5. Mora, L., Deakin, M., & Reid, A. (2019). Strategic principles for smart city development: A multiple case study analysis of European best practices. *Technological Forecasting and Social Change*, 142, 70-97.
6. Ojo, A., Curry, E., & Janowski, T. (2014). Designing next generation smart city initiatives-harnessing findings and lessons from a study of ten smart city programs. In *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 1989-1998). IEEE.
7. Ranasinghe, R., Shukla, A., Cheung, H., & Shin, S. Y. (2020). Data privacy and trust in smart city services. *Internet of Things*, 9, 100131.
8. Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. *Cities*, 38, 25-36.
9. Komninos, N., Bratsas, C., Kakderi, C., & Tsarchopoulos, P. (2019). Smart city ontologies: Improving the effectiveness of smart city applications. *Journal of Smart Cities*, 1(1), 31-46.
10. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
11. Anthopoulos, L. G. (2017). The rise of the smart city. In *Understanding Smart Cities: A Tool for Smart Government or an Industrial Trick?* (pp. 5-45). Springer, Cham.
12. Mohanty, S. P., Choppali, U., & Kougiannos, E. (2016). Everything you wanted to know about smart cities: The Internet of things is the backbone. *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 5(3), 60-70.
13. Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L. A., & Coen-Porisini, A. (2015). Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead. *Computer Networks*, 76, 146-164.
14. Lee, J. H., Hancock, M. G., & Hu, M. C. (2014). Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco. *Technological Forecasting and Social Change*, 89, 80-99.
15. Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?. *City*, 12(3), 303-320.
16. Mahmood, Z. (2018). Smart cities: A vision for the future. *IEEE Cloud Computing*, 5(5), 4-7.
17. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

18. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union.
19. National Institute of Standards and Technology. (2018). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1.
20. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union.